

Puntasız Taşlama Tezgahları İçin Kartezyen Robot Modifikasyonu ve Endüstriyel Uygulaması

Ferdi ÖZBİLGİN^{*1}, Muhammet Ali ERALP¹, Hüseyin PEŞGET¹, Burak ÖZGÜN¹, Yunus TORUN¹, İsmail ÖKTEM², Abdullah AKKUŞ²

¹Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 58140, Kampüs/Sivas

²Estaş Eksantrik Sanayi Ticaret A.Ş.

Özet: Bu çalışmada puntasız taşlama tezgahlarında ürün besleme ve taşlama sonrası kam millerinin palete aktarılması işlemi kartezyen robot modifikasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Sistem X ve Z eksenlerinde hareket edebilmektedir. Bu hareket her iki ekseninde de bulunan üç fazlı çift devir asenkron motorlar ile sağlanmaktadır. Motorların ve Z ekseninde bulunan pnömatik tutucu manipülatörün kontrolü eksenlerde bulunan manyetik sensörlerin verdiği pozisyon bilgisi ile Siemens S7-200 (PLC) tarafından yapılmıştır. Modifikasyonu yapılan robotik sistem ile üretim süreci hızlanmış ve hata payı minimize edilmiştir. Taşıma işlemi ortalama bir operatöre göre %55 daha hızlandığı saptanmıştır.

Cartesian Robot Modification and Its Industrial Application For Centerless Bench Grinders

Abstract: In this study, the process of camshafts transferring to pallet was carried after grinding product in centerless bench grinders with cartesian robot modifications. System is movable in X and Z-axis. This movement in both axes of the three-phase asynchronous motors are provided with double speed. The control of motors and pneumatic grippers in the Z-axis manipulator was made with sensors of axes about position information by Siemens S7-300 (PLC). Production process has accelerated and the margin of error has minimized with the cartesian robot modification. Transport process has accelerated after an average of 55% was determined by the operator.

1. Giriş

Üretim tesislerinde insan yerine robot kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Robot teknolojisinin gelişmesiyle birlikte üretim ortamları en az insan bağımlı, standart ürünler çıkaran, neredeyse yüzde sıfır hatayla üretim yapabilen, insanoğlunun zorlukla yapabileceği işlerin yapılabilirdiği üretim bantlarına dönüşmüş ve üretim ortamları bütünüyle insandan bağımsız düşünüp kontrol edilebilen üretim sistemlerine dönüşmeye doğru gitmektedir (Çetinkaya, 2009).

En genel anlamda robotlar ISO 8373 ile tanımlanan (ISO,1994), otomatik kontrol edilen, tekrar programlanabilen, birden fazla amaç için kullanılabilen iki veya daha fazla eksene sahip elektromekanik sistemlerdir (Shivanad vd, 2006). Endüstriyel Robotlar olarak otomobil

endüstrisinde kaynak, boyama, montaj, tut yerleřtir gibi görevlerin yerine getirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, hız ve doğru iřlem kabiliyetiyle görev alırlar. Bu iřlemlerin yerine getirilmesi farklı mimaride oluřturulan robotlar kullanılmakta olup ISO tarafından; 6 eksenli, Scara Tip, Paralel Tip ve Kartezyen Tip Robotlar olarak sınıflandırılmıřtır.

řekil 1 Kartezyen Robot Temsili

Bu proje kapsamında puntasız tařlama tezgahları için kartezyen robot modifikasyonu projesi gerekleřtirilmiřtir. Bu robotun temel gosterimi řekil 1 de ifade edilmiřtir. Sistem donanım ve yazılım olmak üzere iki kısımdan oluřmaktadır. Donanım kısmında sistem elemanları ve panosu vardır. Geliřtirilen algoritmaların Siemens S7-200 PLC de yazılması da yazılım kısmını oluřturmuřtur.

2. Materyal ve Metot

2.1 Materyal

2.1.1 Donanımsal Materyal

Modifikasyonu yapılan sistemde eksenlerdeki hareketi saęlayan iki adet üç fazlı asenkron motorlar mevcuttur. Bu motorların 2800 devir/dakika ve 280 devir/dakika olmak üzere iki farklı devri vardır. Ayrıca +24 Volt doğru akımda alıřan da fren mekanizması mevcuttur. Motorlar +24 Volt uygulandıęı takdirde hareket edebilmektedirler. Motorlar 2800 devir/dakika olan yüksek devir hızda döndüklerinde harcadıkları güç 550 Watt, 280 devir/dakika olan düşük devir hızda döndüklerinde ise 40 Watt güç harcamaktadırlar.

İki eksenle hareket edebilen sistemde robotun pozisyonu hakkında bilgi eksenlerde bulunan manyetik sensörlerden alınmaktadır. Yatay eksenle on ve dikey eksenle de altı adet manyetik sensör mevcuttur. Sensörler +24 Volt doğru akımla beslenmektedir. Sistemdeki dięer sensörler ise tutucu manipülatörde bulunan tutucu açıldı, tutucu kapandı, tutucu kafa sola döndü ve tutucu kafa saęa döndü gibi bilgileri veren kapasitif sensörlerdir. Yine bu sensörler de +24 Volt doğru akımda alıřmaktadırlar.

Şekil 2 Eksenlerde bulunan manyetik sensörler

Robotik sistemde kam milinin iki tezgah arasında taşınmasında en önemli elemanlarından birisi de tutucu manipulatördür. Tutucu sistem, yüksek çalışma hızı, temiz olması ve devre elemanlarının basit ve ucuz olması sebebiyle pnömatik olarak tercih edilmiştir.

Sistem aktüatörlerinin incelenmesinin ardından sistem panosunun dizilmesinde projenin elektrik ve elektronik kumanda devresi şemalarından yardım alınmıştır. Bu elektrik ve elektronik kumanda devresi şemaları Cofaso programında yapılmıştır.

Şekil 3 Sistemdeki Motorların Kumanda Devresi

Sistemin yatayda +X ve -X, dikeyde +Z ve -Z olmak üzere iki eksende dört farklı hareketi söz konusudur. Yani motorların her iki devri için de geçerli ileri ve geri hareketleri mevcuttur. Motorların her devirleri için ikişer adet kontaktör kullanılmıştır. Yani motorları sürmek için toplamda sekiz adet kontaktör ve sekiz adet de röle kullanılmıştır. Ayrıca tutucu manipulatörün açma, kapama, sağa ve sola hareketi için de dört adet röle kullanılmıştır. Sistemin kontrolü ise endüstride yaygın olarak kullanılan Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC) dir. Çizilen elektrik ve elektronik kumanda devrelerine göre Şekil 4 deki pano dizilmiştir.

Şekil 4 Sistem Panosu

2.1.2 Yazılımsal Materyal

Sistemin kontrolü endüstriyel ortamlarda yaygın olarak kullanılan Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC) ile sağlanmaktadır. PLC olarak Siemens marka S7-200 seçilmiştir. PLC yazılım programı Step 7 Microwin programıdır. Programlama dili olarak da Ladder (Merdiven Diyagramı) tercih edilmiştir. Projenin Cofaso çizimleri sonrasında belirlenen sistem giriş çıkışları Step 7 programında tanımlanarak program yazılmıştır.

Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	I0.0	
Start	I0.1	
Sistem_Stop	I0.2	
X_Sensor2	I0.3	
X_Sensor3	I0.4	
X_Sensor4	I0.5	
X_Sensor5	I0.6	
X_Sensor6	I0.7	
X_Sensor7	I1.0	
X_Sensor9	I1.1	
Z_Sensor1	I1.2	
Z_Sensor2	I1.3	
Z_Sensor3	I1.4	
Z_Sensor4	I1.5	
Z_Sensor5	I2.0	
Tutucu_Kafa_Sola_Dondu	I2.1	
Tutucu_Kafa_Saga_Dondu	I2.2	
Tutucu_Acildi	I2.3	
Tutucu_Kapandi	I2.4	
Bozuk_Sensor1	I2.5	
Bozuk_Sensor2	I2.6	
Bilinmeyen	I2.7	
X_Sag_2800	Q2.0	
X_Sol_2800	Q2.1	
X_Sag_280	Q2.2	
X_Sol_280	Q2.3	
Z_Yukari_2800	Q2.4	
Z_Asagi_2800	Q2.5	
Z_Yukari_280	Q2.6	
Z_Asagi_280	Q2.7	
Yedek	Q3.0	

Şekil 5 Tanımlanan sistem giriş ve çıkışları

2.2 Metot

Elektrik kumanda devresi ve elektronik kumanda devresi çizimleri ve bu çizimlere göre dizilen panonun ardından Step 7 de yazılan program PLC ye yüklenmiştir. Bu program geliştirilen algoritma ve sistem çalışma prensiplerine bağlı olarak yazılmıştır. Öncelik olarak sistemin eksen limitleri belirlenmiştir ve o limitler yatay ekseninde yer alan iki farklı sensörden gelen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu sensörler PLC' de X_Sensor2 ve X_Sensor7 olarak tanımlanan sensörlerdir. Aynı şekilde Z ekseninde de limitler belirlenerek yine iki farklı sensörden gelen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu sensörler ise Z_Sensor1 ve Z_Sensor5 olarak tanımlanan sensörlerdir. Sistem bu limitlere yaklaştığında daha hassas olması gerektiği için düşük devirli hız olan 280 devir/dakika ya geçecektir. Her iki ekseninde de limitlerden uzaklaştığında düşük devir olan hızını yüksek devir olan 2800 devir/dakika ya geçecektir.

Şekil 6 Kam Mili

Proje kapsamında iki tezgah arası kam mili taşınmaktadır. Kam mili; Motorlarda sübapların açılıp kapanmasını temin eden, krank miline paralel olarak çalışan, çelik malzemedan yapılmış bir makine elemanıdır. Şekil 6 da kam milinin gösterimi mevcuttur.

Kam milini tut yerleştir yapan tutucu manipülatör, kam milini almak için dikey ekseninde alt limite ulaşmadan açması gerekmektedir. Tutucunun bu açmayı yapması için de bir sensör görevlendirilmiştir. Bu sensör de Z_Sensor3 olarak tanımlanan sensördür. Tut görevi için hareket eden robot bu sensörü gördüğünde tutucuyu aç komutu aktif edilecektir. Kam milini aldığı anda ise tutucu kapandı komutu aktif edilecektir. Tutucu da kam mili var ve robot yerleştir görevi için hareket etmeye başlamıştır. Bu sefer kam milini Z eksenindeki alt limite geldiğinde tutucuyu açarak bırakacaktır. Tutucunun kapanması ise Z_Sensor3 ün aktif olması ile aktif olacaktır. Tutucu da kam milinin olmaması tut görevini aktif edecek ve program döngüye tekrar başlayacaktır.

Şekil 7 Sistemin genel görünümü

3. Sonuç

Ülkemizde makinelerin otomasyonu son yıllarda artış göstermesine rağmen halâ istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Batılı ülkelere göre yaklaşık on yıl geriden gelen ülkemiz diğer konularda olduğu gibi bu konuda da Avrupa Standartlarını yakalaması gerekmektedir.

Bu kapsamda Sivas Organize Sanayi’de yer alan ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş ve Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiş olan tut-yerleştir görevini gören robotik otomasyon projesi iş ve işçi sağlığı ile ilgili riskleri minimize etmektedir. İşçi hatalarında kaynaklanan problemler en aza indirgenerek birim zamandaki üretim miktarı artmakta ve buna bağlı olarak üretim hızında artış meydana gelmektedir.

Yapılan deneme tut-yerleştir taşıma işleminde ortalama bir operatörün 10 dakikalık yapmış olduğu taşıma işlemi geliştirilen robotik otomasyon sistemi ile ortalama 4.5 dakikaya düştüğü saptanmıştır. Bu da taşıma işleminin yüzde 55 daha hızlı yapıldığı anlamına gelmektedir.

Bu şekildeki sistemlerin artması ile birim üründeki maliyet düşmüş olacak ve ürün kalitesinin artması ile de dış ticaretteki ihracat oranı artacaktır. Artan ihracat ile de ülke ekonomisi batılı ülkeler ile yarış yapar hale gelecektir.

Teşekkür

Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ve Estaş Eksantrik Sanayi Ticaret A.Ş. ye laboratuvar desteklerinden dolayı ve saygıdeğer danışman hocamız Yunus TORUN' a bize sağladığı her türlü desteği için bir teşekkürü borç biliriz.

Maddi olarak Tübitak Bidep 2241-A Sanayi odaklı lisans bitirme tezi programından almış olduğumuz destekten ötürü Tübitak'a teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Çetinkaya, Ö.: "Bir kolun hareketini takip eden dört dönel mafsallı robot kolu tasarımı ve deneysel araştırması", Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, Türkiye, (2009)

ISO Standard 8373:1994, Manipulating Industrial Robots – Vocabulary

Shivanand HK, Benal MM, Koti V. Flexible manufacturing systems. New Age International Publishers; 2006